

УДК 811.161.1

Загуменнов А.В.

Учебно-информационный центр «СОКРАТ»,
г. Вологда, Россия

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье описываются результаты анализа 645 сочинений студентов техникумов и колледжей Вологодской области (с 1 по 4 курс). Моделируется обобщенная, коллективная языковая личность как соответствие определенному порогу развития по пятиуровневой модели, предложенной Г.И. Богиним. В ходе анализа обнаруживается не только низкий уровень грамотности со стороны студентов, но и отсутствие у них полноценного понимания темы, на которую писалось сочинение.

Ключевые слова: языковая личность; текст; понимание; РусФест.

I. Предлагаемая работа посвящена изучению языковой личности, под которой понимается «человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [1, с. 5]. Если точнее, то через призму лингвометодических разработок Г.И. Богина анализируется уникальный рукописный материал – сочинения студентов средних образовательных учреждений (техникумы и колледжи), поступившие к нам в рамках всероссийской образовательно-патриотической акции «РусФест». Конечно, изучение языковой личности такого типа возможно и в рамках иных модельных представлений [2; 3]. Выбор концепции Г.И. Богина обусловлен, в первую очередь, тем, что указанный ученый «на практике» видел те или иные отклонения в усвоении языка, а потому именно наблюдения основателя «Тверской герменевтической школы» ближе к тому, что будем описывать мы.

II. Для начала мы объясним происхождение анализируемого языкового материала. В Вологодской области второй год подряд проводится образовательно-патриотическая акция «РусФест» – фестиваль сочинений на заданную организатором тему (<http://www.socrat35.ru/rusfest>). В 2020 г участникам предлагалось осмыслить и прокомментировать строки барда, музыканта и уроженца Вологодской области А.Н. Башлачева («Поэтом нынче стыдно называться! / Поэзия сегодня в резервации. / Поэзия сегодня рубит лес»). Организатор акции создал свою экспертную комиссию для оценки сочинений, и в нее вошли поэты, журналисты, библиотекари и ряд ученых. Сложно передать научным стилем общее психоэмоциональное состояние от чтения работ студентов из средних образовательных учреждений (колледжи, техникумы и т. д.). Так появилась необходимость научного обсуждения ряда наблюдений. По сути, собранный таким способом материал – «нефильтрованный» никем (сочинения проверялись не людьми «на местах», а независимой комиссией) источник знаний о языковой личности. От студентов техникумов и колледжей

поступило 645 работ; возрастные рамки участников от 16 до 20 лет, что позволяет получить некоторую картину по Вологодской области.

III. Как мы уже упоминали, наш анализ будет выстраиваться по концепции Г.И. Богина [1], но с некоторыми изменениями. Изначально его пятиуровневая модель применялась к единичному носителю языка. Мы же делаем акцент на коллективном, собирательном образе говорящего и пишущего.

1. Первый уровень – уровень правильности – с разной степенью «развитости» представлен в подавляющем большинстве работ. В оставшихся сочинениях мы получаем нечто такое (все примеры реальны и приводятся с сохранением стилистики и орфографии): *«Но сейчас я хочу затронуть проблема поэтов очень много поистине талантливых людей оставили свои произведения пылиться на месте блокнота в дали от наших глаз»*. Отсутствие грамматического согласования, разрыв лексико-синтаксических связей и неспособность адекватно передать пропозицию высказывания приводят к тому, что пишущий не чувствует разницы в смыслах между «пылиться на месте блокнота» и «пылиться в блокноте». Другой пример: *«Так как он (Башлачев – прим. З.А.) высказывает в нем (изречение А.Н. Башлачева «Поэтом нынче стыдно называться» – прим. З.А.) только свое мнение, а у каждого человека свое и они сами решают (каждый человек в совокупности, или каждый человек с Башлачевым? – прим. З.А.), что им стыдно или же нет быть поэтом»*. Практический аналогичный набор дефектов, как и у предыдущего студента.

2. Второй уровень – интериоризации – связан с плохой скоростью передачи сообщения, с «недостаточно интериоризированным внутренним планом речевого поступка» [1, с. 17]. Приведем фрагмент из сочинений третьекурсника (!). *«Современная поэзия не изолирована от современного общества. Это современное общество может спокойно прийти либо в библиотеку и взять у них любую книгу у любова автора, либо может преобрести книгу книжном магазине либо в любом магазине где могут продовать книги и спокойно купить эту книгу любимого автора»*. Обращаем внимание на «цепочечную» тавтологию как единственно возможный вариант связи в предложении и между предложениями: *современная поэзия → современного общества → это современное общество; любую книгу → любова автора → в любом магазине; любую книгу → преобрести книгу книжном магазине → продовать книги → купить эту книгу*. Уровень интериоризации влияет и на скорость в коммуникативной «со-организации» с кем-либо. Иными словами, специалист после окончания обучения не может оперативно передать результаты своей работы или суть возникших трудностей.

3. Третий уровень – уровень насыщенности – оперирует богатством языковых ресурсов, используемых индивидом. Конечно, можно сослаться на предыдущий пример в силу его «дефектной универсальности», но мы приведем фрагмент из другого сочинения, благо, наш материал это позволяет. *«Проблема этого сочинения, на мой взгляд, является – «Кто такой «поэт» в современной России?». По-моему, именно эта проблема аргументирует тему данного сочинения, потому что за это время в России много чего поменялось»*. Тавтология, нарушение сочетаемости (*эта проблема аргументирует тему*), но грамматически это выстроено лучше предшествующих примеров.

4. Четвертый уровень – адекватного выбора, когда человек «не те слова говорит» [1, с. 18]. Это уже достаточно высокая степень развития языковой личности, но сбой в подборе нужной единицы легко может привести к комическому эффекту, правда, самим автором как таковой не осмысляемый. Примеры: *«потому что поэзия дается не каждому, она дается по-разному»*, *«нет, современная поэзия не изолирована от общества, просто в данное время она в резервации»*. В рамках фестиваля сочинений организаторы окрестили такие обороты «РусФестЛовицами». Впрочем, они ценны именно в лингвоперсонологическом ключе, а не как самостоятельный псевдожанр сетевого творчества.

5. Пятый уровень – адекватного синтеза – «включает достижения и недостатки в производстве и понимании целого текста со всем сложнейшим инвентарем <...> средств коммуникации предметного содержания» [1, с. 18]. Интересно, что мы нашли пример такой ситуации, описанной «со стороны» в самом сочинении: *«У меня друг попробовал написать стихотворение, но у него не получилось, потому что он не понимал, что писать»*. Иногда рефлексировался собственный опыт, который также связан с этой частью модели языковой личности у Г.И. Богина: *«я сам пробовал написать произведение, но к сожалению ничего не вышло»*. Другой пример, когда в процессе письма участник фестиваля подбирает не то слово под понятную всем идею высказывания: *«В-третьих, русская литература остается Великой лишь за счет ушедших писателей, как: А.С. Пушкин, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, А.А. Блок и многие не менее важные Великие творители»*. Пропозиция предложения будет адекватно понята читателем, несмотря на несоответствие словообразовательной модели общему риторическому пафосу (Сниженный/Возвышенный).

IV. Затронем также и уровни понимания темы фестиваля «РусФест» в рамках концепции Г.И. Богина.

1. Семантизирующее понимание. Участник буквально опирается на тему, делая выводы, из-за чего требуемое единство ключевых понятий распадается на цепочки высказываний: *«Поэзия – это небольшое количество поэтов, которые находятся на определенной территории, которые оставляют свои произведения про запас»*.

2. Когнитивное понимание. Участник преодолел минимальный «семантический барьер» и вышел в сферу обобщенных понятий, но совершает ошибку в своих выводах. *«Поэзия сегодня рубит лес» <...> Башлачев говорит о том, что поэзия превращается <...> в работу, которая ничего не меняет. Также <...> здесь подойдет крылатое выражение “Кто в лес, кто по дрова”»*.

3. Распредмечивающее понимание. Единственный тип, который нам после проверки сочинений студентов из средних образовательных учреждений не удалось выявить. Были обнаружены рассуждения в духе «А.Н. Башлачев был прав тогда», но при этом в тех работах не допускалось мысли о возможности подобного положения дел сейчас (оно категорически отвергалось как «отжившее явление»).

V. Всероссийский фестиваль сочинений «РусФест» на практике выявил слабость подготовки специалистов средних учебных заведений по дисциплинам русского языка и литературы. Из 645 поступивших сочинений за призовые места боролись 29 работ, т.е. всего

4,5% участников этой группы. Повальный плагиат или, на худой конец, компиляция из интернет-источников, выдаваемых за «собственное» творчество, встречались у подавляющего большинства, пусть простят мне этот неологизм, «творителей». Всего 4,5% – вот реальное число подготовленных к речевому взаимодействию выпускников средних учебных заведений по Вологодской области, согласно нашему лингвистическому материалу. В свете всего изложенного считаем необходимым и далее проводить анализ сочинений фестиваля «РусФест» в последующие годы для отслеживания динамики усиления/ослабления языковой личности студента СПО.

Литература

1. Богин Г.И. Обретение способности понимать: работы разных лет. Т. 1. Тверь: Тверск. гос. ун-т, 2009. 254 с.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 264 с.
3. Языковая личность: Моделирование, типология, портретирование. Сибирская лингвоперсонология. Вып. 2. М.: ЛЕНАНД, 2016. 432 с.

© Загуменнов А.В., 2021